

УДК 616-002.5

DOI 10.5281/zenodo.17785659

Научная статья

ВЗАИМОСВЯЗЬ ТУБЕРКУЛЁЗА И ЭНДОКРИННЫХ НАРУШЕНИЙ: КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ

THE RELATIONSHIP BETWEEN TUBERCULOSIS AND ENDOCRINE DISORDERS: CLINICAL ASPECTS AND CARE TACTICS

БАЛТРИМАС ВЛАДА СЕРГЕЕВНА,

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».

ИВАНОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА,

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».

ВОЗЯКОВА ТАТЬЯНА РОМАНОВНА,

кандидат медицинских наук, доцент,

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».

BALTRIMAS VLADA SERGEEVNA,

Chuvash State University named after I.N. Ulyanov.

IVANOVA ANASTASIA SERGEEVNA,

Chuvash State University named after I.N. Ulyanov.

VOZIAKOVA TATIANA ROMANOVNA,

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,

Chuvash State University named after I.N. Ulyanov.

Данный обзор посвящен комплексному анализу сложных взаимосвязей туберкулеза с патологией эндокринной системы. Mycobacterium tuberculosis способна поражать эндокринные органы гематогенным путем, прямой инвазией или опосредованно, через системные метаболические нарушения. Детально анализируются патогенез, клинические проявления, диагностика и лечение туберкулеза эндокринных органов, с особым акцентом на тиреоидную патологию и доказанную взаимосвязь с сахарным диабетом. Подчеркивается, что туберкулез может проявляться одновременно как инфекционный и как эндокринный процесс, что создает комплексные диагностические и терапевтические задачи. Обоснована необходимость мультидисциплинарного подхода с привлечением фтизиатров, эндокринологов и других специалистов.

This review is devoted to a comprehensive analysis of the complex interrelationships of tuberculosis with the pathology of the endocrine system. Mycobacterium tuberculosis is capable of affecting endocrine organs hematogenically, by direct invasion or indirectly through systemic metabolic disorders. The pathogenesis, clinical manifestations, diagnosis and treatment of tuberculosis of the endocrine organs are analyzed in detail, with a special focus on thyroid pathology and the proven relationship with diabetes mellitus. It is emphasized that tuberculosis can manifest itself simultaneously as an infectious and as an endocrine process, which creates complex diagnostic and therapeutic tasks. The necessity of a multidisciplinary approach involving phthisiologists, endocrinologists and other specialists is substantiated.

Ключевые слова: туберкулез, эндокринология, щитовидная железа, сахарный диабет, внелегочный туберкулез, mycobacterium tuberculosis, диагностика, лечение.

Key words: *tuberculosis, endocrinology, thyroid gland, diabetes mellitus, extrapulmonary tuberculosis, mycobacterium tuberculosis, diagnosis, treatment.*

Туберкулез — это инфекционное заболевание, которое вызывается патогенными микобактериями, относящимися к классу Actinobacteria, порядку Actinomycetales, семейству Mycobacteriaceae, образующие группу *Mycobacterium tuberculosis complex* [2]. Туберкулез остается глобальной проблемой здравоохранения с примерно 10 миллионами новых случаев, регистрируемых ежегодно по всему миру. Анализ динамики профилактических осмотров на туберкулез в Российской Федерации за десятилетний период (2014–2024 гг.) демонстрирует положительную тенденцию к увеличению охвата населения, достигшего в 2023 году 76,1 %. Параллельно отмечался рост использования флюорографического метода скрининга среди взрослого населения до 56,2 %. Согласно эпидемиологическим данным, за последние годы достигнуто двукратное снижение заболеваемости туберкулезом в стране — с 60,5 до 29,6 на 100 000 населения [3]. Это привело к тому, что в 2023 году 70,8 % субъектов РФ (63 региона) характеризовались низким уровнем заболеваемости (<40 на 100 тыс.). Следствием улучшения эпидемиологической ситуации стало снижение эффективности массового скрининга, выраженное в падении показателя выявляемости с 0,4 до 0,2 случая на 1000 обследованных. Таким образом, интенсивное наращивание охвата осмотрами не привело к пропорциональному росту числа впервые выявленных случаев. Для повышения эффективности осмотров появилась настоятельная потребность в их фокусировании на группах населения с повышенным риском заболевания туберкулезом, к которым, в частности, относятся пациенты с эндокринной патологией.

Взаимодействие между туберкулезом и эндокринными нарушениями представляет собой клинически важную область медицины, охватывающую как прямое инфицирование эндокринных органов микобактериями, так и сложные метаболические взаимодействия между инфекционными процессами и эндокринными органами [1].

Целью настоящего исследования является систематизация данных научной литературы, посвященной анализу патологических механизмов, клинических проявлений, диагностических алгоритмов и терапевтических стратегий при туберкулезном поражении эндокринной системы. Особое внимание уделяется взаимосвязи между туберкулезом и сахарным диабетом, поскольку это состояние представляет наиболее клинически значимое пересечение туберкулеза и эндокринной патологии.

Туберкулез надпочечников выявляется у 6 % пациентов с активным туберкулезом, причем в изолированной форме — лишь в 25 % таких случаев. Наиболее частым клиническим исходом является первичная надпочечниковая недостаточность (болезнь Аддисона), манифестирующая при деструкции более 90 % коркового вещества [4]. Предрасположенность надпочечников к туберкулезной инфекции обусловлена их интенсивной васкуляризацией и высокой локальной концентрацией кортикостероидов, супрессирующих клеточный иммунитет. Терапия включает стандартные режимы противотуберкулезной химиотерапии. Важным фармакокинетическим взаимодействием является индукция рифампицином печеночного метаболизма глюкокортикоидов, что требует коррекции их заместительных доз и создает риск развития надпочечникового криза [11]. Восстановление функции железы маловероятно при хроническом течении с выраженной деструкцией, однако раннее начало терапии может улучшить прогноз. Заместительная гормональная терапия проводится по общим принципам лечения надпочечниковой недостаточности любого генеза с обязательным информированием пациентов о правилах «стресс-дозирования» и необходимости парентерального введения глюкокортикоидов при невозможности перорального приема.

Туберкулез щитовидной железы встречается редко, даже в странах с высокой распространенностью туберкулеза. Показатели поражения щитовидной железы у пациентов с ту-

беркулезом составляют 0,1–1 %, хотя биопсийные исследования выявляют более высокую частоту — 2–7 % [8]. Это несоответствие предполагает, что многие случаи могут оставаться субклиническими или быть ошибочно диагностированы как другие состояния щитовидной железы. Тонкоигольная аспирационная биопсия имеет решающее значение для цитоморфологической верификации; она демонстрирует эпителиоидно-клеточные гранулемы с казеозным некрозом.

Описано пять патологических разновидностей туберкулеза щитовидной железы:

- множественные милиарные поражения по всей щитовидной железе;
- зоб с казеозным некрозом;
- холодный абсцесс;
- хронический фиброзирующий туберкулёз;
- острый абсцесс.

Хирургическое лечение туберкулеза щитовидной железы ограничивается дренированием абсцессов, поскольку радикальные вмешательства приводят к необратимому гипотиреозу. При установленном до операции туберкулезе стандартная противотуберкулезная терапия обеспечивает регресс симптоматики и восстановление гормональной функции. Мониторинг тиреоидного статуса обязателен на всех этапах лечения. Рифампицин, являясь индуктором цитохрома P450 (CYP3A4), ускоряет печеночный метаболизм гормонов щитовидной железы [9]. У пациентов с эутиреоидным статусом происходит компенсаторное усиление секреции тиреоидных гормонов, тогда как у пациентов на заместительной терапии левотироксином или супрессивной терапии после тиреоидэктомии требуется значительное увеличение дозы — на 26 % и 50 % соответственно [13].

Изолированный туберкулёз гипофиза представляет редкое явление, тогда как вторичное поражение при диссеминированных формах туберкулеза преобладает в клинической практике. При генерализованном туберкулезе на поздних стадиях частота вовлечения гипофиза достигает 4 %. Транссфеноидальный доступ служит методом выбора при хирургическом лечении туберкулеза гипофиза, обеспечивая верификацию диагноза и декомпрессию структур. Консервативная терапия противотуберкулезными препаратами в течение 18 месяцев возможна при подтверждении диагноза лабораторными методами, однако требует постоянного мониторинга гормонального профиля и может сопровождаться необходимостью пожизненной заместительной терапии [5]. Описаны случаи рецидивов после завершения полного курса терапии, обусловленные формированием устойчивости микобактерий к рифампицину.

Помимо прямого поражения эндокринных органов, туберкулёз оказывает системное влияние на эндокринную регуляцию, что демонстрирует связь инфекции с метаболизмом витамина D и кальция. Распространенность гиперкальциемии у пациентов с туберкулезом варьировала от 2 % до 51 % в различных исследованиях. Основным фактором, определяющим развитие гиперкальциемии у пациентов с туберкулезом, является низкий уровень витамина D и потребление кальция с пищей [1].

Дефицит витамина D (<20 нг/мл) у детей с активным туберкулезом статистически значимо ассоциирован с развитием осложненных и диссеминированных форм заболевания, частота которых достигала 48,1 %, в отличие от пациентов с нормальным его уровнем [15]. Таким образом, дефицит витамина D признан существенным эндогенным фактором риска неблагоприятного течения туберкулеза. Витамин D обладает ключевой регуляторной функцией в реализации механизмов врожденного иммунитета, формирующих первичный защитный барьер против инфицирования *Mycobacterium tuberculosis* [10]. Несмотря на установленные патофизиологические особенности, для определения степени клинической значимости между уровнем витамина D и течением туберкулеза требуются дальнейшие исследования.

По данным ВОЗ, примерно 15 % случаев заболевания туберкулезом в мире связаны с сахарным диабетом (СД) [12]. Недавний системный обзор и метаанализ, включающий более 200 исследований, в которых приняли участие чуть менее 2,3 миллиона пациентов с активным туберкулезом, подтвердил глобальную распространенность СД среди таких больных [7]. Общая совокупная распространенность была аналогична оценке ВОЗ в 15 % распространенности СД у пациентов с активным туберкулезом. Однако этот показатель варьировался от 0,1 % в Латвии до 45 % на Маршалловых островах. По данным Международной федерации диабета, районы с высокой распространенностью включают Северную Америку, западную часть Тихого океана (включая Австралию и Китай), Юго-Восточную Азию, Северную Африку и Ближний Восток.

Современные исследования подтверждают, что пациенты с диабетом имеют в 2–5 раз более высокий риск развития туберкулеза по сравнению с популяцией без диабета (относительный риск 3,11, 95 % ДИ 2,27–4,26) [14]. Эта ассоциация вновь приобрела клиническую важность из-за глобального роста распространенности диабета.

Хроническая гипергликемия при сахарном диабете индуцирует системное нарушение иммунного ответа, затрагивающее как врожденные, так и адаптивные механизмы защиты. Патогенетические изменения включают нарушение хемотаксиса нейтрофилов, снижение фагоцитарной активности альвеолярных макрофагов и дисрегуляцию цитокинового каскада, что сопровождается угнетением продукции интерферона-гамма Т-лимфоцитами. Одновременно микроангиопатические изменения легочной ткани формирует благоприятные условия для персистенции *Mycobacterium tuberculosis*, создавая состояние хронической иммуносупрессии, которое предрасполагает к развитию активного туберкулеза с повышенной бактериальной нагрузкой.

Тактика ведения сахарного диабета должна соответствовать международным рекомендациям с учетом региональных особенностей. Противотуберкулезная терапия проводится по стандартным схемам ВОЗ с применением стратегии DOTS (Directly Observed Treatment, Short-course), обеспечивающей контроль приема препаратов и предотвращающей развитие лекарственной резистентности [16]. Фармакотерапия туберкулеза характеризуется органо-специфической токсичностью, потенцирующей диабетические осложнения [18]. Индуцированная изониазидом периферическая нейропатия может ухудшить основную диабетическую нейропатию. Этамбутол ассоциирован с оптической нейропатией, осложняющей течение ретинопатии, и нефротоксичностью, аналогично рифампицину, который также способен вызывать иммуноопосредованные реакции. Пиразинамид потенцирует развитие гиперурикемической артропатии, а стрептомицин обладает установленной кохлеовестибулярной и почечной токсичностью [6].

Клиническая картина туберкулеза у пациентов с диабетом в целом напоминает таковую у лиц без диабета, с характерными симптомами, включая слабость, лихорадку, кашель, кровохарканье, ночную потливость, потерю аппетита и боль в груди. Однако некоторые отличительные особенности заслуживают внимания: при диабете 2 типа наблюдается предрасположенность к нижнедолевой локализации туберкулезных инфильтратов, в отличие от типичного преимущественного поражения верхних долей у людей без СД [19]. Образование полостей особенно часто встречается при сочетанной патологии туберкулез и СД, особенно когда диабет плохо контролируется. Мульти сегментарные поражения и кавернозные изменения возникают часто при диабете как 1, так и 2 типа [17]. Диагностическая оценка должна учитывать, что туберкулиновые кожные пробы редко дают положительные реакции у диабетиков, отражая подавленные иммунные ответы в этой популяции, это обуславливает необходимость больше полагаться на микробиологические и молекулярные диагностические методы.

Более высокие показатели случаев рецидива туберкулеза происходят у пациентов с диабетом, с преимущественно лекарственно-устойчивыми формами. Диабет увеличивает ве-

роятность развития мультирезистентного (МЛУ-ТБ) и широко лекарственно-устойчивого (ШЛУ-ТБ) туберкулеза; риск МЛУ-ТБ в 8,6 раз выше у диабетиков по сравнению с людьми без диабета.

Пересечение туберкулеза и эндокринных нарушений представляет собой сложную клиническую область, требующую интегрированного ведения эндокринологами, фтизиатрами и другими специалистами. Существует необходимость поддерживать высокую клиническую настороженность в отношении туберкулеза у пациентов с диабетом с респираторными симптомами и в отношении эндокринного поражения у пациентов с диссеминированным туберкулезом, внедрять ранние, систематические протоколы скрининга на туберкулез в диабетических популяциях и на диабет у пациентов с туберкулезом. Необходимо адаптировать режимы противотуберкулезного лечения для решения проблем, создаваемых эндокринным поражением и коморбидностью.

Будущие исследования должны быть сосредоточены на выяснении точных механизмов, лежащих в основе взаимосвязи туберкулез-эндокринная система, разработке улучшенных диагностических инструментов для внелегочного и эндокринного туберкулеза и разработке оптимизированных протоколов лечения для пациентов с этими сложными коморбидными состояниями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Плоткин Д. В., Сеницын М. В., Решетников М. Н. и др. Туберкулез эндокринных желез: клиника, лучевая и хирургическая диагностика // Хирург. 2019. № 12. С. 54–71. DOI 10.33920/med-15-1912-05.
2. Туберкулез у взрослых: клинические рекомендации. Москва 2024.
3. Цыбикова Э.Б., Лапшина И.С. Организация выявления туберкулеза в России в условиях снижения его заболеваемости, 2014–2023 гг. // Социальные аспекты здоровья. 2025. №71(2). С. 17.
4. Яровая Ю.А., Лозовская М. Э., Крылова С.А., Гурина О.П., Блинов А.Е., Шibaкова Н.Д. Обеспеченность витамином D детей с латентной туберкулезной инфекцией и пациентов с туберкулезом // Медицинский совет. 2024. №18(19). С. 214–222. DOI 10.21518/ms2024-393.
5. Antony G., Dasgupta R., Chacko G., Thomas N. Pituitary tuberculoma with subsequent drug-resistant tuberculous lymphadenopathy: an uncommon presentation of a common disease // BMJ Case Rep. 2017. P. bcr2016218330. DOI 10.1136/bcr-2016-218330.
6. Boillat-Blanco N., Ramaiya K.L., Mganga M., Minja L.T., Bovet P., Schindler C., Von Eckardstein A., Gagneux S., Daubenberger C., Reither K., Probst-Hensch N. Transient Hyperglycemia in Patients With Tuberculosis in Tanzania: Implications for Diabetes Screening Algorithms // J Infect Dis. 2016 Apr 1. № 213(7). P. 1163-72. DOI 10.1093/infdis/jiv568.
7. Hensel R.L., Kempker R.R., Tapia J., Oladele A., Blumberg H.M., Magee M.J. Increased risk of latent tuberculous infection among persons with pre-diabetes and diabetes mellitus // Int J Tuberc Lung Dis. 2016 Jan. №20(1). P. 71-8. DOI 10.5588/ijtld.15.0457.
8. Jacob J.J., Paul P.A.M. et al. Infections in Endocrinology // Tuberculosis. 2021 Mar 14. South Dartmouth (MA). Inc.; 2000.
9. Kim H.I., Kim T.H., Kim H., Kim Y.N., Jang H.W., Chung J.H. et al. Effect of Rifampin on Thyroid Function Test in Patients on Levothyroxine Medication // PLoS ONE. 2017. №12(1). P. e0169775.
10. Krishna S., Jacob J.J. et al. Diabetes Mellitus and Tuberculosis. 2021 Apr 18. South Dartmouth (MA). Inc.; 2000.
11. Lindh J.D., Patrova J., Rushworth R.L., Mannheimer B., Falhammar H. Tuberculosis of Adrenal Glands-A Population-based Case-control Study // J Endocr Soc. 2023. №7(5). P. bvad047. DOI 10.1210/jendso/bvad047.
12. Noubiap J.J., Nansseu J.R., Nyaga U.F., Nkeck J.R., Endomba F.T., Kaze A.D., Agbor V.N., Bigna J.J. Global prevalence of diabetes in active tuberculosis: a systematic review and meta-analysis of data

from 23 million patients with tuberculosis // *Lancet Glob Health*. 2019. №7(4). P. e448-e460. DOI 10.1016/S2214-109X(18)30487-X.

13. Quiroz-Aldave J.E., Durand-Vásquez M.D.C., Gamarra-Osorio E.R., Concepción-Urteaga L.A., Pecho-Silva S., Rodríguez-Hidalgo L.A., Concepción-Zavaleta M.J. Drug-induced hypothyroidism in tuberculosis // *Expert Rev Endocrinol Metab*. 2024 May. №19(3). P. 199–206. DOI 10.1080/17446651.2024.2307525.

14. Shetty S., Pappachan J.M., Fernandez C.J. Diabetes and tuberculosis: An emerging dual threat to healthcare // *World J Diabetes*. 2024 Jul 15. №15(7). P. 1409–1416. DOI 10.4239/wjd.v15.i7.1409.

15. Tabsh N., Bilezikian J.P. Vitamin D Status as a Risk Factor for Tuberculosis Infection // *Adv Nutr*. 2025 Apr. №16(4). P. 100394. DOI 10.1016/j.adnut.2025.100394.

16. Tzanani I., Bendayan D., Jaffe A., Mor Z. Tuberculosis Treatment Outcomes of Patients with Diabetes Mellitus // *Isr Med Assoc J*. 2022 Aug. №24(8). P. 503–508.

17. Xu R., Zhang Y., Li Z., He M., Lu H., Liu G., Yang M., Fu L., Chen X., Deng G., Wang W. Breathomics for diagnosing tuberculosis in diabetes mellitus patients // *Front Mol Biosci*. 2024 Aug 13. №11. P. 1436135. DOI 10.3389/fmolb.2024.1436135.

18. Zhang T.X., Xu H.Y., Ma W., Zheng J.B. Addison's disease caused by adrenal tuberculosis may lead to misdiagnosis of major depressive disorder: A case report // *World J Clin Cases*. 2024 Jan 6. №12(1). P. 217–223. DOI 10.12998/wjcc.v12.i1.217.

19. Zhao L., Fan K., Sun X., Li W., Qin F., Shi L., Gao F., Zheng C. Host-directed therapy against mycobacterium tuberculosis infections with diabetes mellitus. *Front Immunol*. 2024 Jan 8. №14. P. 1305325. DOI 10.3389/fimmu.2023.1305325.

Поступила в редакцию: 25.11.2025

Принята в печать: 29.12.2025

© Балтримас В. С., Иванова А. С.,

Возякова Т. Р., 2025.